

MEDIA MATNLARI TA'SIRSHANLIGINI OSHIRISHDA QO'LLANILADIGAN VOSITALAR

Jaqsimuratova Guljahan Jenisbay qizi
 Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11393914>

Annotatsiya: Mazkur maqolada media materialarini yaratishda adabiy tilning ahamiyati, til vositalari yordamida matn yaratishning p'ziga xosligi, shuningdek, tilning badiiy vositalaridan foydalanishda jurnalistik mahorat masalalari xususida so'z boradi.

Kalt so'zlar: Adabiy til, media tili, til vositalari, ta'sirshanlik metodlari, til me'yori, jurnalistik mahorat.

Tushunarli bo'lishning asosiy sharti – oddiylikda. Shu sababdan, maqola mohiyati tez idrok qilinishi uchun jumla etti-sakkiz so'zdan oshmasligiga e'tibor berish lozim. Matnda og'ir, anglab bo'lmaydigan atamalardan foydalanishni odatga aylantirmagan ma'qul. Jurnalistning salohiyati atamalar ko'pligi bilan emas, materialning sifati, oddiy xalqona tilda yozilishi va uning chiroyli tavsifi, bayoni bilan o'lchanadi.

Matbuotda tilning bor go'zalligi, ma'no-mazmunini ifoda etish ijodkorning asosiy vazifasi hisoblanadi. Ayniqsa, tilning sofligini ta'minlash, o'ziga xos jihatlarini ko'rsata bilish barchasidan muhim. Bu borada jurnalist Perdegul Xojamuratovanning so'z tanlash va uning mohiyatini ochib berishdagi mahorati yuksak darajada. U ko'pincha oiladagi nozik masala – qizlar tarbiyasiga ahamiyat qaratadi.

Ijodkorning mazkur mavzudagi maqolalari nasixat, tanbehlardan xoli bo'lib, ibrat, namuna va hayotiy saboq berishi orqali wquvchini fikrlashga undaydi. Sababi, yoshlar auditoriyasining e'tiborini jalb qilish qiyin. Ularga o'zlarining tilida, yoshiga mos atamalarni, so'zlarni ishlatish orqali kwngliga yo'l topish, turtki berish mumkin. Masalan, «Kempir apa biykarg'a shirlamaydi»[1] maqolasida qiz nabirasi taqdiriga jon kuydirayotgan buvining og'itlariga yosh onaning javobini quyidagicha tasvirlaydi: « – Siz bilmaysiz, ha'zirgi jaslardin' ba'ri sonday. Aytqanin'izday ba'rin orinlay bergende usi waqitqa shekem qizin' on' qolday bolar edi. Ha'zir "perexodnoy vozrast". Tinbay berip atirg'an eskertiwlerin'izge ga'p qaytarip atirg'an joq-g'oy, u'yrener. Eki jaqlama qisimg'a alip to'menshik ete berip ne qilamiz. Izine tu'se bersek, barg'an jerinde nanin alip jey almaydi ele, meni aytti dersiz". Bunda «perexodniy vozrast», «moda», «murnina samal eniw», «tuyiqqa tirew», «jer toqpaqlaw», «to'menshik etiw», «bosan'liq», «uwisina endiriw», «tu'n'iliw» kabi so'z birikmalar ishlatilgan.

Jurnalist Ariwxan Turekeevaning "A'debiyat+shet tili +sa'zendelik=ba'rin biriktiriwge uring'an jigit"[1] maqolasiga tanlangan sarlavhaning o'zi diqqatni tortadi. Bu wquvchida qiziqish uyg'otishi tabiiy. Unda Abdirashid Smaylovning bilimga chanqoqligi, iqtidori va uning oldiga qwygan maqsadlari har qanday kishini to'lqinlantirishi aks etgan. Maqola sodda, qalbga qo'nimli so'zlar bilan yozilgan. Masalan, "Ko'z tiymesin, ay balam sizdey aqilli perzentler kwbiye berse el gu'llene beredi"dep oylap, bul balani jaqsi kwrip kettim.

Ol a'debiyat ushin kerekli jigit eken, dep basqa tarawg'a ketiwin qizg'anip qoydim ».

Tadqiqot natijalari shuni kwrsatadiki, "matbuot tili xususiyatlariga ko'ra bir vaqtning o'zida ikkita vazifani bajaradi. Birinchidan, ma'lum bir voqea, hodisa, jarayon haqida axborot beradi. Ikkinchidan, mazkur voqeani bayon qilish, tasvirlash jarayonida ta'sirchanlikni yuzaga

keltiradi. Demak, birinchidan, matbuot o'zining asosiy vazifasini bajarib, ikkinchi tomondan, voqealarni tasvirlashda tildagi so'zlardan, so'z birliklaridan nihoyatda mohirona foydalangan holda tilimizni yanada rivojlantiradi" [2].

Jurnalistning ijodi tilda o'z aksini topishi muhim masala. Chunki til faqat aloqa vositasigina bo'lib qolmasdan, balki ijodkorning mahorati va yozuv uslubini ham belgilab beradi. Jurnalistik asarlarni o'rganganimizda, ularning o'ziga xos uslubi va til imkoniyatlariga e'tibor beramiz.

Qalamkashlar tomonidan asar ta'sirchanligini oshirish, auditoriya e'tiborini jalb etishda maqollar, iboralar va frazeologizmlar keng qvllaniladi. Ular yordamida asar mazmuni boyib, aytilajak fikr-mulohazalar zalvorli chiqadi. Va yana maqollarni matn ichida qo'llash – voqeahodisalar tavsifi, shaxs xarakterining ochilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi gazetxonni o'qishga undash, qiziqtirish murakkab bo'lib bormoqda. Shu sababdan ijodkor faqat ijod qilish bilan cheklanmay auditoriyani jalb qilishning samarali usullaridan ham foydalanishni bilishi lozim. Mazkur usul yosh jurnalist Nesibeli Mambetirzaevaning deyarli barcha jurnalistik materiallarida ko'zga tashlanadi. Masalan, "Jansiz kitaptag'i janli haqiqat"[4] maqalasi. Unda ijodkor kitob va uning ma'naviyatni yuksaltirishdagi o'rni to'g'risida aytish barobarida qator muammolarni o'rtaga tashlaydi. Ya'ni o'sib kelayotgan avlodni, avvalo, oila davrasida kitob o'qishga o'rgatish, ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning o'z ustida ishlashini nazorat qilish, darsliklarning qiziqarli va yoqimlilikini ta'minlash zarurligi kabi dolzarb masalalar tilga olinadi. Muallif har bir fikrini faktlar, mavzuga doir hikmatlar, ibratli voqealar orqali boyitadi. Auditoriya muammoning mohiyatini tez ilg'ab olishiga yordam beradi. So'z tanlash borasida muallif hamisha izlanishda davom etayapti.

Masalan, *"Kitap haqiqiy o'mirden ko're o'mirshen'. Biz gu'ldin' na'zikligi ha'm xosh iyisin, yardin' qanjar kirpiklerin, samaldin' sibirlisin, suwdin' sin'g'irlisin, juldizlar shug'lasin, waqittin' jelisin, qullasi, ba'rshe go'zzalliqti kitaplar arqali an'laymiz. Eger kitap oqimasaq, olar ma'zi bir elestey, mazmunsiz ko'rinedi. Tuyg'ilarimiz ta'rbiyani talap eter eken, kitaplar bul bag'darda birinshi da'rejeli ustaz sanaladi. "Oqig'an alim, oqimag'an o'zine zalim" degen hikmet bar. O'zin hu'rmet yetken, o'z qa'dirin bilgen insan, a'llette, kitap oqiydi"*.

Ayrim nashrlar sarlavhalarida bir qarashda ko'zga tashlanadigan uslubiy g'alizliklar mavjud. Bu holat nafaqat muallifning, balki tahririyatning ham ijodiy faoliyatiga nisbatan salbiy fikr uyg'otishi mumkin. Masalan, "O'zimizge kerek za'ru'rlikler" (QJ, 2017, 18 may) sarlavhasida – «kerak» va «zarur» so'zlari mazmunan tavnologiyani yuzaga keltirgan. Bular ma'no jihatdan yaqin, sinonimik birliklar hisoblanadi. "Buzg'inshi ideyalardin' ziyarli aqibetleri" (QJ, 5 sentyabr 2020 yil, №25 (8093)) sarlavhasida «buzg'inshi» va «ziyarli» so'zlari berilgan. Bunda inobatga olinmagan jihat shundaki, buzg'unchi g'oya albatta, oxirida zarar keltiradi. Demak, mantiqiy tafakkur qilinsa, ijobiylik haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Jumlada «ziyari», «aqibet» so'zlaridan bittasi qo'llanilsa ham bo'ladi, ya'ni «buzg'inshi ideyalardin' ziyari» yoki «buzg'inshi ideyalardin' aqibeti».

«Termitten qorg'aniw juwapkerli waziypa» (UJ, 2017 yil, 14 oktyabr) sarlavhasida ham uslubiy xato bor. Termit zarurkunandasidan muhofazalanish emas, uning jiddiy xavf tug'dirishi yoki kwpayib ketishining oldini olish tadbirlarini kwrish mumkin. Va yana bu «vazifa» emas, «zarurat» bo'ladi. Bu kabi sarlavhalar gazetalarda tez-tez uchraydi. «Balalarda

qorqaqliq jag'daylarinin' erkin pikirlewge ta'siri» (QJ, 2020, 24 dekabr) «qorqaqliq jag'daylari» – qo'rquv insonga xos ruhiy holat.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, matbuot tilining darajasi adabiy tilning ham, og'zaki nutqning ham sifat o'lchami hisoblanadi. Shuning uchun, jurnalistlar badiiy adabiyotning yaxshi namunalarini ko'p mutolaa qilish orqali til sofligi, so'z boyligi va tafakkurini yuksaltirishga harakat qilishi zarur.

References:

1. Қарақалпақстан жаслары. 2017, 19 январь.
2. Қарақалпақстан жаслары, 2021, 3 июнь.
3. Оразимбетова З. Қорақалпоқ вақтли матбуоти тилининг услубий хусусиятлари: Фил.фан.д-ри (DSc) ...дисс. Автореф. — Н.: 2019. — Б. 19.
4. Еркин Қарақалпақстан, 2017, 14 март.
5. [МЕДИА МАТНЛАРИ САРЛАВҲАЛАРИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.](#) ГС Сеитназарова - Journal of Universal Science Research, 2023
6. [PRESS LANGUAGE IS A QUALITY OF LITERARY AND ORAL LANGUAGE SIZE.](#) G Seitnazarova - Конференции, 2020
7. [Relativity of the Genre, Theme, Idea and Image in Artistic Expression.](#) SG Suxanatdinovna.